

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ АРГОТИЗМОВ В РЕЧИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

Саттарова Елена Анатольевна

Доктор философии по филологическим наукам, доцент

Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

E-mail: yelena.sattarova.1976@bk.ru Tel.: +99891-58-24-25

Аннотация. Исследование культурных особенностей формирования арготической лексики показало, что коммуникативное арго в русском языке имеет ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску. В узбекском языке данные тематические особенности занимают меньший тематический пласт, в связи с менталитетом узбекского народа и национально-культурными особенностями.

Ключевые слова: арготизмы, лексика, сленг, жаргон, нелитературные элементы, употребление.

NATIONAL-CULTURAL PECULIARITIES OF THE FUNCTIONAL-THEMATIC GROUP OF ARGOTISMS IN YOUTH SPEECH

(A CASE STUDY OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES)

Sattarova Elena Anatolyevna

Doctor of philosophy in philological sciences, associate professor

Termez university of economics and service, Termez, Uzbekistan,

E-mail: yelena.sattarova.1976@bk.ru

Tel.: +99891-58-24-25

Abstract. A study of the cultural features in the formation of argotic vocabulary has shown that communicative argot in Russian has a pronounced emotional and expressive coloring. In Uzbek, these thematic features occupy a smaller thematic layer due to the mentality of the Uzbek people and national-cultural characteristics.

Keywords: argotisms, vocabulary, slang, jargon, non-literary elements, usage.

Введение.

В настоящее время нелитературная лексика употребляется во всех сферах жизни общества представителями разнообразных социальных и профессиональных групп вследствие демократизации общества. Это приводит к тому, что разнообразные нелитературные элементы (сленг, жаргон, арго и т.д.) начинают проникать в литературный язык.

По мнению лингвистов, наибольшее воздействие на литературную норму оказывает именно арго [2]. Данный период характеризуется толерантным восприятием криминальной субкультуры законопослушным обществом, а также часто положительной реакцией на ее различные проявления. Все это приводит к появлению разнообразных теле и радиопередач, посвященных особенностям жизни асоциальных элементов. Такие слова как *мусор* (полиция), *мент* (полиция) для обозначения хранителя правопорядка в русскоязычной лингвокультуре давно перестали резать слух и не воспринимаются как инородные включения в речи.

Арготизмы используют в своей речи, не только лица, принадлежащие местам не столь отдаленным или молодежь, но и журналисты, артисты, бизнесмены, политики, государственные чиновники, работники правоохранительных органов, что, по-видимому, связано с популистским поведением «публичных» людей, с их стремлением стать своими для неких социальных групп населения.

Речевое поведение человека подчиняется принятым в обществе нормам и правилам, поэтому оно обладает национально-культурной спецификой. Многие слова-жаргонизмы и арготизмы вошли в общеупотребительный русский язык, или, по крайней мере, их значения известны большинству людей: бабки, гопник, липа, лопатник, вешать лапшу, ксива, нычка, партак и так далее [4].

Молодежный студенческий арго русского языка – это динамичная и постоянно меняющаяся система лексики, используемая студентами для общения в неформальной обстановке [3]. Он отражает специфику студенческой жизни, учебы, отдыха и взаимоотношений. Вот еще некоторые примеры часто встречающихся арготизмов, такие как, например, телега – преподаватель, чувырла – некрасивая девушка, шуба – декан, парафинить – позорить, коза – секретарь в деканате, завалить – не сдать экзамен, засветиться – показать шпаргалку, врубаться – понимать, музон – музыка, отвали – отстань, ништяк – 1) нечто хорошее, отличное, замечательное 2) предмет, бывший в употреблении, но использованный не до конца («ништяк» - нечто отличное, замечательное).

Приведем ряд примеров арготизмов, употребляемых в сфере учебы и учебного процесса: рус. пара – учебное занятие (лекция, семинар), шпора/шпорагалка – шпаргалка, списать – скопировать информацию у другого студента или из шпаргалки, завалить – не сдать экзамен, прогулять – пропустить занятие без уважительной причины, халява – легкий способ получить что-либо, обычно оценку на экзамене, автомат – получение оценки без сдачи экзамена

(благодаря хорошей успеваемости в течение семестра), хвост – несданный экзамен или зачет, бот/ботаник – усердный, прилежный студент; препод – преподаватель, диплом/дипломная работа – выпускная квалификационная работа, курсач/курсовая работа – курсовая работа, лаба/лабораторная работа – лабораторная работа, зачётка/зачётная книжка – книжка для фиксации оценок за сданные экзамены и зачёты, стипа/стипуха – стипендия; узб. dars – урок, занятие (основное слово, но часто используется и в сленговых выражениях), para – заимствование из русского языка, spiska – заимствование из русского «шпаргалка», o'tkazib yuborish – пропустить занятие, tayyorlanmoq – готовиться (к экзамену, уроку), yiqilmoq – упасть, то есть не сдать экзамен, avtomatga chiqish – получить автомат, то есть оценку без сдачи экзамена; domla – преподаватель (уважительное обращение), o'qituvchi – учитель, преподаватель, kitob – книга, daftar – тетрадь, stipendiya – стипендия, kontrakt – контракт (форма обучения на платной основе).

Следующую функционально-тематическую группу арготизмов составляет лексика имеющая отношение к общению: чувак/чувиха – парень/девушка (часто используется как обращение); клёвый/крутой – хороший, классный; нормальный – хороший, адекватный; ботать – много говорить, нести чепуху; забить – игнорировать, перестать обращать внимание; тусить – весело проводить время в компании; вписаться – присоединиться к какой-либо компании или мероприятию; залипать – смотреть что-то, не отрываясь; подкатить – познакомиться с кем-либо (обычно с целью романтических отношений); замутить – начать отношения; слить – предать, выдать информацию; зашквар – что-то позорное, немодное, недостойное; кринж/кринжовый – вызывающий чувство стыда, неловкости; узб. do'st – друг, o'rtoq – товарищ, guruhdosh – одноклассник, kursdosh – однокурсник, chotki – (заимствование из русского) отлично, классно, gar yo'q – нет слов, отлично, bo'ldi (булди) – ладно, хорошо, mayli (майли) – ладно, хорошо, normalni – (заимствование из русского) нормально, yoqimli – приятный, qiz – девушка, yigit – парень, uchrashmoq – встречаться (с кем-либо), sevmoq – любить, bratan – (заимствовано из русского) брат, друг.

Функционально-тематическую группу арготизмов составляет лексика, имеющая отношение к отдыху и развлечению: рус. хавать – есть, кушать, бухать – употреблять алкогольные напитки; вписка – вечеринка в квартире; катка: игра (обычно в компьютерные игры), чилить/чилить – отдыхать, расслабляться, рофлить – шутить, смеяться, кек/лол – выражение смеха (аналог английского lol); узб. choxona – чайхана (место, где можно попить чай, пообщаться), kino – кино, klub – клуб, diskateka – дискотека, o'yin – игра, do'stlar bilan yig'ilish – собираться с друзьями, chilim (чилим): кальян.

Функционально-тематическую группу арготизмов составляет лексика, имеющая отношение к общим понятиям и оценкам: жесь – что-то плохое, ужасное, трэш – что-то очень плохое, отвратительное, угар – что-то очень смешное, забавное, дичь – что-то странное, ненормальное, офигеть – выражение

удивления, восхищения или шока, капец – плохо, ужасно, реально – действительно, по-любому – конечно, наверняка; узб. yaxshi – хорошо, yomon – плохо, qiziq – интересно, zerikarli – скучно, charchadim – я устал, kaufiyat – настроение, zo‘r kaufiyat – отличное настроение, problemma – проблема, vapshe – (заимствовано из русского) вообще.

Молодежный сленг постоянно меняется и развивается. Использование аргоизмов зависит от компании и контекста общения. Слишком активное использование сленга может показаться неестественным и даже смешным [5].

Эти примеры представляют собой смесь сленга, разговорных выражений и заимствований, которые, как представляется, широко используются узбекскими студентами. Они могут варьироваться в зависимости от региона, университета, возраста и социального контекста [1].

В молодежном узбекском сленге присутствует значительное влияние русского языка, что проявляется в заимствованиях и кальках. Указанные аргоизмы являются ситуативной переменной, оказывающей влияние на процесс общения: от тематики и эмоциональной окрашенности речи до изменения коммуникативного поведения в целом.

Ссылки

- [1]. Аликулов Т. Яна маъно кўчиш усулари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1974. – № 1. – Б. 74-77.
- [2]. Беляева Т.М. Нестандартная лексика английского языка / Т. М. Беляева, В.А. Хомяков. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1985. – 316 с.
- [3]. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 2011. – 310 с.
- [4]. Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. – Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. – 156 с.
- [5]. Саттарова Е.А. Language means and ways of forming euphemisms Russian and Uzbek languages/ TJE – Tematics journal of Social Sciences ISSN 2277-3010 Vol-9-Issue-7 2021 <http://thematicsjournals.in> 2021-09-07. (Impact Factor: UIF 2021= 7.528 IFS 2020= 7.433 DOI 10.5281/zenodo.5481835).